

DEMOCRAȚIA ATENIANĂ: DEMOCRAȚIA „FAȚĂ ÎN FAȚĂ” SAU PRIMUL EXERCİȚIU DEMOCRATIC

Pantelimon VARZARI

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Republica Moldova

e-mail: pamonv_ri@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4151-1897>

În acest articol sunt examinate unele subiecte ce țin de viziunea vechilor greci asupra polis-ului, apariția democrației (clasice) ateniene și trecerea de la democrația greacă la democrația (republicană) romană. Se susține ideea că în analiza evoluției fenomenului democratic se remarcă o succesiune logică de etape distincte – de la democrația antică, la democrația modernă și, în fine, la democrația viitorului. O atenție deosebită se acordă viziunii grecilor antici asupra cetății, pentru că orașul-stat, fiind o formă de organizare specifică Greciei Antice, îndeplinea mai multe roluri – militar, politic, economic și religios. Însă principala funcție era cea politică, reprezentată prin anumite instituții de conducere ale locuitorilor polis-ului.

Se arată că acest concept de democrație a fost creat pentru a descrie o realitate aflată în evoluție, un tip de cetate-stat în care corpul cetățenesc se guverna singur. Atena, de fapt, nu era singura democrație a lumii antice grecești, dar ea s-a manifestat cel mai plenar prin stabilitate și durabilitate circa două secole. Ținând cont de faptul că momentele de glorie ale democrației (clasice) ateniene cuprind trei figuri marcante – Solon, Clistene și Pericle, se identifică și, în același timp, se descriu instituțiile acestei democrații. Se ajunge la concluzia că polis-ul atenian viza o interrelaționare sistemică între stat și societate, iar participarea la guvernare a cetățenilor-gubernatori presupunea ca poporul (demos-ul) să se angajeze în funcții legislative și juridice.

Cuvinte-cheie: democrația ateniană, democrația „față în față”, orașul-stat, polis-ul atenian, demos-ul atenian, instituții democratice grecești, democrația republicană romană, instituții democratice romane, democrația clasică.

ATHENIAN DEMOCRACY: FACE-TO-FACE DEMOCRACY OR THE FIRST DEMOCRATIC EXERCISE

This article examines some issues related to the visions of the ancient Greeks on the polis, the emergence of (classical) Athenian democracy and the transition from Greek democracy to Roman (republican) democracy. It supports the idea that in the analysis of the evolution of the democratic phenomenon, a logical succession of distinct stages is noticed - from ancient democracy, to modern democracy and, finally, to the democracy of the future. Particular attention is paid to the understanding of the ancient Greeks on the polis, because the city-state, being a form of organization specific to Ancient Greece, fulfilled several roles - military, political, economic and religious. But the main function was the political one, represented by certain leading institutions of the inhabitants of the polis.

It is shown that the concept of democracy was created to describe an evolving reality, a type of city-state in which the citizens govern themselves. The Athens was, in fact, not the only democracy of the ancient Greek world, but it manifested itself most fully through its stability and durability for about two centuries. Considering that the glory moments of the (classical) Athenian democracy comprise three prominent figures - Solon, Clistene and Pericle, the institutions of this democracy are identified and at the same time described. It is concluded that the Athenian polis aimed at a systemic interrelation between the state and society, and the participation in the governance of the citizen-governors assumed that the people (the demos) would engage in legislative and legal functions.

Keywords: Athenian democracy, „face to face” democracy, city-state, Athenian polis, Athenian demos, Greek democratic institutions, Roman republican democracy, Roman democratic institutions, classical democracy.

ДÉМОКРАТИЕ АТНÉНИЕННЕ: ДÉМОКРАТИЕ “FACE À FACE” ОУ ЛЕ ПРЕМИЕР ЭКЕРСИЕ ДÉМОКРАТИКЕ

Cet article examine certaines questions liées aux visions des anciens Grecs sur la polis, l'émergence de la démocratie athénienne (classique) et la transition de la démocratie grecque à la démocratie Romaine (républicaine). Il soutient l'idée que dans l'analyse de l'évolution du phénomène démocratique, une succession logique d'étapes distinctes est remarquée - de la démocratie ancienne à la démocratie moderne et, enfin, à la démocratie de l'avenir. Une attention particulière est accordée à la compréhension des anciens Grecs sur la forteresse, parce que la cité-État, étant une forme d'organisation spécifique à la Grèce antique, a rempli plusieurs rôles - militaires, politiques, économiques et religieux. Mais la fonction principale était la politique, représenté par certaines grandes institutions des habitants de la cité.

Il est démontré que le concept de démocratie a été créé pour décrire une réalité évolutive, un type de cité-État dans lequel les citoyens se gouvernent eux-mêmes. L'Athènes n'était en fait pas la seule démocratie du monde grec antique, mais elle s'est manifestée le plus pleinement par sa stabilité et sa durabilité pendant environ deux siècles. Considérant que les moments de gloire de la démocratie athénienne (classique) comprennent trois figures éminentes - Solon, Clistène et Périclès, les institutions de cette démocratie sont identifiées et en même temps décrites. Il est conclu que la Politique athénienne visait une interrelation systémique entre l'état et la société, et la participation à la gouvernance des citoyens-gouverneurs a supposé que le peuple (les demos) s'engagerait dans des fonctions législatives et juridiques.

Mots-clés: démocratie athénienne, démocratie “face à face”, cité-État, polis Athéniennes, demos Athéniennes, institutions démocratiques grecques, démocratie républicaine Romaine, institutions démocratiques romaines, démocratie classique.

АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ДЕМОКРАТИЯ „ЛИЦОМ К ЛИЦУ” ИЛИ ПЕРВАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

В этой статье рассматриваются некоторые темы, касающиеся видения древних греков о полисе, появления афинской (классической) демократии и перехода от греческой демократии к римской (республиканской) демократии. Утверждается, что в анализе эволюции демократического феномена выделяется логическая последовательность различных ее этапов – от античной демократии до современной демократии и, наконец, до демократии будущего. Особое внимание уделяется видению древних греков на город, поскольку город-государство, являясь формой организации, характерной для Древней Греции, выполняло несколько ролей – военную, политическую, экономическую и религиозную. Но основной функцией была политическая, представленная определенными управленческими институтами жителей полиса.

Показано, что эта концепция демократии была создана для описания развивающейся реальности, типа крепости-государства, в котором гражданский корпус самоуправлялся. Афины, на самом деле, не была единственной демократией древнегреческого мира, но она проявила себя наиболее полно благодаря ее стабильности и долговечности около двух столетий. Принимая во внимание тот факт, что моменты славы афинской (классической) демократии составляют три выдающихся фигуры – Солон, Клистен и Перикл, в статье идентифицируются и в то же время описываются институты этой демократии. Делается вывод, что афинский полис нацелен на системную взаимосвязь между государством и обществом, а участие в управлении гражданами-губернаторами предполагало, что народ (демос) будет занимать законодательные и юридические функции.

Ключевые слова: афинская демократия, демократия „лицом к лицу”, город-государство, афинский полис, афинский демос, греческие демократические институты, римская республиканская демократия, римские демократические институты, классическая демократия.

Literatura de specialitate înregistrează în problema dezvoltării istorice a democrației o succesiune logică de etape distincte: *democrația antică*, *democrația modernă* și *democrația viitorului*. Acest demers este susținut de politologii francezi (de exemplu, Ol.Nay, Év.Pisier ș.a.) și de cei români (cum ar fi R.Tantau sau A.Gorun). Gânditorii din Antichitate (Aristotel, Platon, Polybius și Cicero), protagoniștii din epoca medievală și din perioada modernă (N.Machiavelli, Ch.Montesquieu, J.-J.Rousseau, J.Bentham, J.St. Mill, B.Constant și A. de Tocqueville), dar și cercetătorii din sec.XX (M.Weber, H.D.Lasswell, T.Parsons, R.Aron, R.A.Dahl ș.a.) au supus cercetării multiaspectuale fenomenul democratic, elaborările lor devenind clasice. Din perspectivă filosofică (K.R.Popper ș.a.), economică (Fr.A.Hayek ș.a.) și politologică (R.Dahrendorf, R.A.Dahl, A.Lijphart, S.P.Huntington, G.Sartori, A.Toffler ș.a.) au fost formulate mai multe argumente în favoarea superiorității democrației ca instituție și sistem de guvernare funcțional, au fost descrise avantajele, dezavantajele și limitele democrației în cadrul instituțional de funcționare, paradoxurile și provocările democrației contemporane, s-a încercat justificat să se prognozeze viitoarele evoluții ale democratizării ca proces în contextul multitudinii de probleme și provocări cu care se confruntă societatea contemporană.

În ultimul nostru studiu am făcut referire la unele probleme ale fenomenului democratic de pe pozițiile istoriei gândirii politice [31]. În cele ce urmează propunem o analiză asupra unor subiecte ce țin de: viziunea vechilor greci asupra *polis*-ului, apariția democrației (clasice) ateniene și trecerea de la democrația greacă la democrația (republicană) romană.

Cetatea în viziunea greacă

Grecia Antică a inventat politica drept artă a gestionării afacerilor cetății. Vechii greci mai creează și sistemele de conducere – oligarhic și democratic, promovând individualismul și drepturile civice și în-

cearcă să edifice statul, cetatea-*polis*, ca exponent al intereselor cetățenilor pe baze raționale. *Polis*-ul era locul discuțiilor critice, simbolizând funcționalitatea interrelaționată a cetății. Procesualitatea care s-a dezvoltat în *polis*-ul atenian a vizat puterea de a comanda, de a conduce, respectiv, puterea și datoria individului de a se supune, participând activ la treburile cetății. Tocmai de aceea, acest tip de democrație – *democrația directă*, a fost numit uneori și *participativă* [1, p.7].

Etimologic *polis*-ul grecesc însemna *cetate, stat*, iar derivațiile acestuia *politeia – constituție, regim politic*, de aici latinescul *res publica – lucrul domeniului public*. Orașul-stat (*polis*)[2], formă de organizare specifică Greciei Antice, îndeplinea mai multe roluri – militar, politic, economic și religios, principala funcție fiind totuși cea politică, reprezentată prin anumite instituții (politice) de conducere ale locuitorilor grupați în *philai*/triburi și *fratrii*. **În lumea grecească exista un număr neprecizat de asemenea state.** Începând din sec. IX-VIII î.Hr. apar și se dezvoltă circa 200 de *polis*-uri (cele mai cunoscute fiind Milet, Chios, Samos, Sparta, Argos, Corint, Teba, Delfi, Atena, Megara etc.), după care a urmat marea colonizare greacă (sec. VIII-VI î.Hr.)[3]. După alți autori, în acest areal au existat peste 1.000 de *polis*-uri [4] sau chiar peste 1.500 [5].

De altfel, este deja cunoscut faptul că pe litoralul dobrogean al Mării Negre, grecii au întemeiat în sec. VII-VI î.Hr. patru colonii: *Hestia/Istria* și *Tomis/Constanța* de către Milet (coasta egeeană a Turciei asiatice), *Callatis/Mangalia* de către Heraclea Pontică (coasta pontică a Turciei asiatice) și, respectiv, *Dionysopolis/Balcic* (Cadrilater/Bulgaria) de către mai multe metropole. Amintim că în prima parte a dominației romane în Dobrogea (sec. I-III d.Hr.), aceste orașe, împreună cu *Mesembria/Neseber* (Bulgaria) și *Apollonia/Sozopol* (Bulgaria), au format *Koinon Pontou* (Comunitatea Pontică). Asociația a fost compusă inițial din cinci localități, fiind o *Pentapolis*, și apoi din șase orașe, adică o *Hexapolis*[4].

Se pare că pe la mijlocul sec. VI î.Hr. a apărut prima formă de guvernare democratică în Chios, deși s-au afirmat și altele, fiecare cu propriile lor particularități și trăsături specifice, însă Atena se remarcă drept punctul cel mai de sus al acestei dezvoltări democratice [6, p.28]. În sec. al VIII-lea î.Hr. toate orașele și târgurile grecești din regiunea Attica intră sub autoritatea Atenei, care devine hegemonul zonei. La început, Atena a fost condusă de un rege, dar puterea sa a fost îngrădită de *eupatrizi* (oameni bogați, aristocrați). În sec. al VII-lea î.Hr. regele a fost înlocuit cu un *Colegiu al celor 9 arhonți*, aleși anual, rolul principal avându-l *arhonte*le eponim. Au fost create noi instituții: *Areopagul* (organ de judecată și control) și *Adunarea Poporului (Ecclesia)*, care se întrunea în *Agora (Piața Publică)*. Marea masă a populației forma *demos*-ul (oamenii de rând, cetățenii liberi).

Opusă Atenei ca model politic a fost cetatea Sparta, care avea un regim aristocratic. Statul spartan a fost creat în sec. al VIII-lea î.Hr, iar cel care a stabilit modul de organizare al instituțiilor a fost Lycurg. Astfel, Sparta era condusă de doi regi, care erau considerați șefi militari supremi și mari preoți, ajutați de un *Sfat al bătrânilor (gerusia)* și de *Adunarea Poporului (Paella / Ecclesia)*, care era alcătuită din spartanii majori. Organul cel mai important al statului spartan era *Colegiul celor 5 efori*, care avea drept de control asupra tuturor activităților[7]. Fiind un stat militarist aristocratic, Sparta și-a impus în sec. al IV-lea î.Hr. dominația asupra majorității orașelor din Peninsula Peloponez.

Există astfel două modele principale diferite de înțelegere a politicii la nivelul cetății. Ele se fundamentează pe o înțelegere specifică a conceptului de libertate [8]. *Modelul statului Spartan*, organizat pe principii militare, concepe libertatea ca pe un drept colectiv. Individului nu îi este recunoscută niciun fel de libertate, pentru că membrii cetății nu au efectiv o viață privată (în Sparta, spre exemplu, educația în

comun începea de la vârsta de 7 ani). Deja *modelul Atenei* este caracterizat de o viziune mai individualistă a conceptului de libertate. Ca stat cu o puternică tradiție comercială influențat de viața maritimă, Atena recunoaște fiecărui cetățean o libertate individuală.

Prin urmare, formele manifestării cetății grecești sunt foarte diverse. În vreme ce Sparta este dominată de o aristocrație conservatoare, Atena a fost adesea spațiul unei democrații civice care a dat naștere unei vieți intelectuale și culturale remarcabile. Această viață a atins cea mai înaltă cotă și prestigiul maxim în *epoca lui Pericle*(sec. V. î.Hr.).

Cetatea era unitatea fundamentală a organizării politice în Grecia Antică. Timp de peste un secol și jumătate democrația ateniană a fost suficientă și eficientă în privința conducerii treburilor publice ateniene. Era considerată un fel de panaceu care asigura prosperitatea tuturor cetățenilor și, mai ales, egalitatea în fața legii (*isonomie*, gr. *isos* – la fel, asemenea, egal și *nomos* – normă, regulă, termen folosit în democrația ateniană pentru a desemna egalitatea cetățenilor în fața legii). Dar, odată cu declanșarea războiului împotriva Spartei, regimul democratic al Atenei a degenerat într-o formă de tiranie care a condus la desconsiderarea, în esența ei, a acestei forme de guvernare. Drept urmare, influența disputelor și discuțiilor politice asupra regimurilor politice în *cetatea elenă* a fost direcționată într-un mod practic și formal de câteva considerente legate de necesitatea democrației ca formă de organizare[1, p.8].

În viziunea greacă, o ordine democratică ar trebui să satisfacă șase cerințe:

1) cetățenii trebuie să aibă interese îndeajuns de armonioase încât să acționeze în numele binelui general, care nu se află într-o contradicție evidentă cu scopurile și interesele lor personale;

2) cetățenii trebuie să fie foarte omogeni în privința caracteristicilor care, altfel, ar duce la conflicte politice și dezacorduri flagrante asupra binelui public. Nici un stat nu ar putea spera să devină un polis bun dacă

cetățenii săi ar fi inegali în ceea ce privește resursele lor economice și disponibilitatea timpului liber ori dacă ar adera la religii diferite, ar vorbi limbi diferite, s-ar deosebi în mod semnificativ ca educație sau, dacă ar aparține unor rase, culturi sau grupuri etnicidiferite;

3) numărul cetățenilor trebuie să fie destul de mic, ideal chiar mai mic decât 40.000. Dimensiunile reduse ale polis-ului sunt necesare din mai multe motive: ca să evite lipsa de armonie rezultată din extinderea hotarelor ce presupune includerea unor popoare de limbi și religii diferite, ca cetățenii să-și cunoască bine orașul și concetățenii, prin observație, experiență și discuții prin care să înțeleagă binele comun;

4) cetățenii trebuie să se poată strânge laolaltă pentru a hotărâ în mod direct legile și direcțiile politice ale polis-ului;

5) participarea cetățenilor nu era limitată doar la întrunirile Adunării Populare. Ea includea și participarea activă la administrarea orașului și 6) polis-ul trebuie să rămână pe deplin autonom. Legile, confederațiile și alianțele ar putea fi uneori necesare apărării sau războiului, dar nu trebuie lăsate să afecteze autonomia fundamentală a statului-cetate, nici suveranitatea Adunării din cadrul statului respectiv. Fiecare cetate trebuie să fie autonomă nu numai politic, ci și economic, și militar [9].

Unii autori admit ideea că existau totuși la vremea respectivă totuși câteva principii elementare ale democrației grecești:

1) isonomia, egalitatea în fața legii, legea fiind aceeași pentru toți;

2) isocratia, egalitatea politică a tuturor cetățenilor, accesul egal la guvernare;

3) isegoria, libertatea de opinie, și

4) guvernarea prin vot direct, suveranitatea persoanei nu poate fi delegată, ea trebuie să fie exercitată de fiecare cetățean[8].

Pentru asigurarea democrației (în înțelesul grec al termenului) exercitarea funcției publice era limitată la

un an, demnitățile erau colegiale (spre deosebire de Republica Romană unde existau ierarhii, un *cursum honorum*) și, în vederea protejării echilibrului democratic, se putea recurge la ostracism (formă de judecată a *Adunării Poporului*, în vechea Atenă, prin care un cetățean, considerat primejdios pentru libertatea și securitatea regimului, era exilat temporar).

Atena, cel mai mare polis care se autoguverna, se dovedește a fi cel mai potrivit exemplu de oraș-stat democratic. De-a lungul celei mai mari părți din a doua jumătate a sec. al V-lea î.Hr., perioadă cunoscută ca *Vârsta de Aur a Atenei*, atenienii își considerau polis-ul ca fiind o democrație. Nu toți au acceptat de bunăvoie această stare de lucruri, dar cei care au făcut-o se pare că au aderat cu entuziasm la democrație. Cuvintele atribuite lui Pericle (din *Onoratiia Funerara/ Discursul funerar*)[10], evidențiază acest lucru: „Forma noastră de guvernământ nu rivalizează cu instituțiile altora. Nu îi copiem pe vecinii noștri, ci suntem un exemplu pentru ei. Este adevărat că suntem numiți o democrație, deoarece administrația se află în mâinile celor mulți, și nu ale celor puțini. Dar în timp ce legea asigură dreptate egală tuturor în disputele lor particulare, este recunoscută și cerința de a fi cel mai bun; și atunci când un cetățean se distinge în vreun fel, el este preferat pentru funcții publice nu ca un privilegiu, ci ca o răsplată a meritului său. Sărăcia nu este o piedică, dimpotrivă, un om poate aduce beneficii țării sale [polis] oricât de obscură ar fi condiția sa”[11, p.36].

Onoratiia Funerara (reprodus de către istoricul grec Tucidide în „Istoria războiului peloponesiac”) mai sugerează și o altă distincție de mare însemnătate pentru atenieni, aceea între cetățenii interesați de treburile publice (polites) și persoanele care își urmăreau doar propriul interes (idiotes) în Atena: „Un cetățean atenian nu neglijează statul [polis-ul], deoarece el are grijă de propria sa gospodărie; și chiar și aceia dintre noi care sunt implicați în afaceri au o foarte bună idee despre politică. Numai noi privim un

bărbat care nu este interesat în problemele publice, nu ca fiind un caracter dăunător, ci unul fără de folos; și dacă puțini dintre noi inițiază o politică, noi cu toții o judecăm temeinic”[11, p.37], adică democrația glorioasă interesul general care primează asupra intereselor individuale.

Apelând din nou la *Onorata Funerara*, putem observa care erau valorile politice ale Atenei democratice. Puterea este deținută de cetățeni, cei care sunt egali în fața legii și care au acces liber la funcțiile publice. Pentru a înțelege însă modul de organizare a vieții politice a polis-ului atenian trebuie știut faptul că pentru greci „om” și „cetățean” însemna exact același lucru, la fel cum participarea la viața din polis, din cetate, înseamnă „a trăi”. Omul se definește, în specificitatea sa, prin faptul că face parte dintr-o comunitate. Te împlinești ca om, considera atenianul, în măsura în care ești un cetățean virtuos. De aceea, „toți cetățenii, arată David Held, profesor de științe politice și sociologie la *Open University* din Marea Britanie, se întâlneau să dezabă, să hotărască și să promulge legea. Principiul de guvernare era principiul unui mod de viață: *participare directă*”[6, p.32]. Pericle este cât se poate de explicit când, în *Discursul funerar*, spune că atenianul care nu se interesează de politică, de viața publică, e tratat de restul comunității nu ca un individ egoist ce trebuie lăsat să-și vadă doar de interesele sale, ci ca o persoană străină de cetate și societate, periclitându-și, astfel, statutul de cetățean cu drepturi politice.

Pentru democrația ateniană și mai semnificativ era un alt aspect al noțiunii de cetățenie. Pentru a fi cetățean, individul trebuia să fie adult, liber, bărbat atenian. Femeile, străinii rezidenți și sclavii (care formau majoritatea populației) erau cu toții excluși de la viața cetății. De fapt, numai unul din 10 locuitori ai Atenei era cetățean. Din punctul de vedere al epocii noastre, democrația ateniană poate fi numită cu greu democrație. De fapt, democrația ateniană asigura o protecție redusă a drepturilor „minorităților”.

Toți cetățenii erau egali în fața legii, dar aceasta nu însemna că oricare cetățean era liber să-și exprime părerile, oricât de nepopulare ar fi fost acestea. Adunarea ateniană îndepărta uneori din Atena, temporar, cetățenii, fără proces și chiar fără a li se aduce acuzații legale, numai pentru că majoritatea adunării considera acești cetățeni ca reprezentând un pericol pentru polis. Aceasta era practica ostracizării, numită astfel după scoica sau ciobul (ostrakon) pe care cetățenii Atenei scriau numele celor pe care doreau să-i îndepărteze.

Uneori, pedeapsa pentru susținerea unor vederi nepopulare era și mai dură. Cunoaștem aceasta mai ales prin cazul lui Socrate (469–399 î.Hr.), filosoful care a fost acuzat de impietate religioasă și de coruperea morală a tinerilor Atenei. El a fost judecat, acuzat și condamnat la moarte prin otrăvire. Astfel, Atena, prima democrație, menționează politologii americani Terence Ball și Richard Dagger, a creat primul martir al libertății de gândire și de exprimare[11, p.39], iar istoricul și filologul elenist elvețian André Bonnard cataloga civilizația greacă „sălbatic de masculină”, întrucât a lipsit femeile de participarea la viața cetății [12]. În propria sa țară, citată ca exemplu de democrație, n-a acordat drept de vot femeilor decât în 1971, iar Noua Zeelandă a fost prima țară din lume în care autoritățile au permis femeilor să își exercite dreptul la vot – tocmai în anul 1893. De cealaltă parte, femeilor din Arabia Saudită le-a fost asigurat acest drept mult mai târziu – în 2011[13]. Cu alte cuvinte, trebuie să evităm unele capcane în examinarea democrației ca fenomen, cum ar fi capcana *prezentismului* (adică interpretarea unor idei ale gânditorilor din epoci anterioare din perspectiva contemporaneității noastre: în tendința de a-i crea liberalismului o istorie și mai convingătoare, Socrate a fost „declarat” primul gânditor liberal), sau *idealizarea unor exemple utilizate de mari gânditori*, rezultând o concepție a liniei sau antilinie istorice (de exemplu, cetatea aristotelică este echivalată uneori în actualitate cu republica Andora), adică în analiza trecutului și prezentului trebuie să

se evite *modernizarea forțată a unor subiecte* mai mult sau mai puțin controversate în istoria gândirii politice.

În fine, când în *Politica* Aristotel vrea să definească cetatea, o pune în opoziție cu alte două forme de comunitate: familia, care reunește indivizi de același sânge, și satul, care grupează vecinii în funcție de interese, fiind vorba în ambele cazuri de supraviețuire. Scopul cetății este însă *de a trăi așa cum se cade să trăiască un om* [14, p.11]. Faimoasa formulă aristotelică *omul este un animal politic (zoon politikon)* înseamnă că doar în cadrul cetății (sau *societății civile*) omul își poate realiza calitățile (capacitățile) incluse în esența sa (în *natura* sa), iar aceasta din urmă a impus pe unii autori să propună traducerea mai bună a definiției omului *ca ființă socială prin natura sa*.

În aceeași lucrare a sa, *Politica*, Aristotel, analizând formele „legitime” și durabile ale guvernării, a oferit o descriere amănunțită a democrației. Deși o concepea ca pe un model de guvernare cu care el însuși nu era de acord (într-adevăr, el se referea la democrație ca la o „pervertire” a bunei guvernări: „O democrație veritabilă ar trebui să vegheze ca mulțimea să nu sărăcească prea mult, pentru ca aceasta este cauza pervertirii democrației”), el face (în *Cartea a VII-a*) o caracteristică a democrației și oligarhiei, precum și a modului de organizare a puterii în aceste guvernăminte politice, ajungând la concluzia că „Republica, în care domină clasa mijlocie și care se apropie de democrație mai mult decât oligarhia, este cel mai stabil din toate aceste guvernăminte” [15, p.216-234, 238; 16, p.85]. În același timp, idealurile și scopurile democrației ateniene sunt enumerate în *Discursul funerar* atribuit lui Pericle, în care laudă puterea și importanța politică a Atenei, arătând, spre exemplu, „Constituția noastră este numită democrație, deoarece puterea nu este în mâinile unor minorități, ci aparține întregului popor” [6, p.30]. Democrația ateniană, presupunând o relație specială a cetățeanului cu *polis*-ul democratic, a fost caracterizată de anga-

jamentul general față de principiul *virtute civică*: fidelitate față de orașul-stat republican și subordonarea vieții private față de domeniul public și folosul comun. Însă *polis*-ul clasic, caracterizându-se prin unitate, solidaritate și participare, oferea totuși un statut de cetățenie deosebit de restrâns.

Care sunt totuși trăsăturile principale ale democrației ateniene? Esența democrației a fost participarea directă a totalității cetățenilor la guvernarea cetății. Această participare îmbrăca două forme principale. Prima consta în participarea cetățeanului la *Adunarea Poporului* sau *Ecclesia* care lua deciziile cu privire la politică, fiind corpul suveran, compusă din toți cetățenii (liberi). Această adunare era întruchiparea concretă a principiului suveranității populare. A doua trăsătură principală a acestui sistem democratic îl reprezintă ocuparea aproape a tuturor funcțiilor legate de guvernare și de administrarea legilor votate de cetățeni prin tragere la sorți. Acest sistem se aplica tribunalelor, iar 6.000 de cetățeni astfel aleși trebuiau să fie disponibili în fiecare an pentru serviciul de jurați. Aceste mari jurii erau în mod clar menite să asigure un eșantion cât mai reprezentativ al opiniei populare. Acest sistem, în care cetățenii ocupau funcțiile prin rotație la întâmplare și în care aveau dreptul de a participa la *Adunare*, indică faptul că democrația ateniană, modelul desăvârșirii democrației directe în rândul cetățenilor liberi ai statului, era acompaniată de un proces de extindere a democrației politice și economice [17].

Un element principal în funcționarea efectivă a democrației ateniene consta în *cetățenia activă*. Cetățenia nu însemna doar apartenență ca în sensul modern. Ea însemna apartenență în sensul originar prin analogie cu membrele sau părțile corpului omenesc, adică cetățenia era un drept prin naștere care nu putea fi obținut, în mod normal, prin alte mijloace. Statul sau *polis*-ul era un întreg ale cărei părți erau indivizii dependenți de el. Cetățeanul se putea împlini ca persoană numai acționând ca parte sau membru al

întregului, al comunității. Pentru R.A.Dahl, viziunea greacă – așa cum exista ea în Atena Antică – asupra ordinii democratice presupunea următoarele cerințe:

1) o armonizare a intereselor cetățenilor realizată prin acceptarea prevalenței binelui comun asupra celui personal;

2) o cultură și un statut socioeconomic relativ omogen;

3) un număr mic al cetățenilor, de câteva mii – numărul de 40.000 era deja considerat prea mare;

4) posibilitatea cetățenilor de a se aduna laolaltă, în vederea deliberării nemijlocite asupra problemelor comunității, precum și pentru hotărârea legilor și deciziilor politice necesare;

5) participarea activă și directă la funcțiile publice și la administrarea statului;

6) autonomia deplină a statului-cetate în raport cu alte state [18, p.9].

Deși numeroase idealuri politice moderne se revendică de la cele ateniene, între viziunea antică și cea modernă asupra democrației există câteva deosebiri importante. Calitatea de cetățean, și implicit drepturile politice aferente, sunt deținute doar de o minoritate a celor care trăiau în *polis*. Erau considerați cetățeni activi doar bărbații liberi, cu vârsta de peste 20 de ani, proveniți din părinți atenieni, fiind astfel excluși din viața politică sclavii, metecii, femeile și minorii – cei a căror număr depășea cu mult pe cel al cetățenilor cu drepturi politice. Relația dintre cetățean și *polis* era, în cadrul democrației ateniene, fundamental diferită de cea a raportului individ-stat, așa cum este el teoretizat în democrațiile moderne liberale. În acest sens, G.Sartori arată că „grecii puteau fi liberi, în felul lor, pornind de la *polis* pentru a ajunge la *polites*. Nu este însă și cazul nostru. Atunci când *polis*-ul este înlocuit cu megapolis, putem rămâne liberi numai dacă pornim de la cetățean, numai dacă statul derivă din cetățean. Așadar, a revendica libertatea Antichității, înseamnă a revendica, fie și în mod necugetat, lipsa libertății” [19, p.265].

Modelul clasic atenian – democrația directă

Așa cum s-a afirmat mai sus, în sec. V î.Hr., pe teritoriul Greciei și mai cu seamă în înfloritoarea cetate a Atenei, s-a dezvoltat și s-a impus o formă de guvernare numită *demokratia* (guvernarea de către popor sau de către cei mulți). *Demos* putea să însemne și întregul ansamblu al cetățenilor care trăiau într-un anumit *polis* sau cetate-stat, dar termenul putea fi folosit și pentru a desemna „gloata”, „plebea” sau „clasele de jos”. Deoarece cei mulți erau în același timp și săraci, se considera frecvent că democrația însemna conducerea de către sărăcime. *Conceptul de democrație* a fost creat pentru a descrie o realitate aflată în evoluție, acel tip de cetate-stat în care corpul cetățenesc se guverna singur. *Polis*-ul sau cetatea-stat se autoguverna și autosusținea. Atena, de fapt, nu era singura democrație dintre cetățile-stat ale lumii antice grecești, dar ea s-a manifestat cel mai plener prin stabilitate și durabilitate circa două secole.

Vom aminti că originar, democrația s-a constituit cu privire la conducerea politică a societății, însemnând conducerea poporului de către popor. Democrația se definește, de regulă, ca sistemul puterii și forma guvernării și nu este identică cu guvernarea de către popor, ci se manifestă ca putere pentru popor. Democrația înseamnă o ordine politică și un mod de funcționare a sistemului / regimului politic, în care se realizează dreptul poporului de a se guverna pe sine însuși. Însă, de fapt, democrația reprezintă un sistem de instituții și relații, prin care membrii societății acționează fie direct ca autoritate elaboratoare de politici (democrația directă, „față în față”), fie prin reprezentanți care elaborează politici în numele celor care i-au ales (democrația reprezentativă, „prin cineva”).

Democrația *polis*-ului grecesc (Atena avea cca 20.000 de cetățeni „liberi”) poate fi considerată o *democrație directă* (după unii autori, și *participativă*), deoarece fiecare cetățean era implicat în conducerea *polis*-ului. Acest lucru este total diferit

față de democrația noastră contemporană, care este considerată indirectă, deoarece guvernarea se face prin reprezentare, „prin cineva”, și nu personal, „față în față”.

Momentele de glorie ale democrației (clasice) ateniene cuprind trei figuri marcante – Solon (594–593 î.Hr.), Clistene (508–507 î.Hr.) și Pericle (443–429 î.Hr.), de la care are loc nașterea modelului democratic atenian. Solon a fost considerat printre cei „Șapte Înțelepți” ai Greciei Antice. Reformele întreprinse de el au oprit declinul economic și moral al Atenei și au pus bazele democrației ateniene. Politologul francez Ol. Nay subliniază că „nimic nu încarnează mai bine acest nou spirit rațional (căutarea echilibrului politic – P.V.) la începutul secolului al VI-lea ca acțiunea întreprinsă de Solon, arhonte și legiuitor atenian” [20, p.43]. Reformele sale politice simbolizează efortul depus în acel moment pentru crearea unei societăți guvernate de lege. Încercând să restabilească pacea socială, Solon întreprinde o reformă instituțională de anvergură, căutând calea de mijloc între așteptările populației și exigențele familiilor bogate.

Solon este unul dintre primii care subliniază necesitatea stabilirii unei legi fundamentale a cetății, o lege respectată de toți și mai presus de toți, fiind vorba despre *Constituția* lui Solon, singura cale posibilă de a impune justiția (*dike*). Totodată, el a efectuat o reformă a censului, împărțind populația în funcție de avere sau a proprietății deținute în patru triburi. Fiecare trib trimitea 100 de reprezentanți în *Sfatul celor 400* (*Bule* – „parlament”) de membri, acesta dispunând de puteri vaste și, mai ales, convenții scrise ce devin adevărate legi generale. Această instituție discuta problemele privitoare la buna funcționare a statului și pregătea ședințele *Adunării Poporului* (*Ecclesia*). Ea a devenit instituția fundamentală în statul atenian: din ea făceau parte toți cetățenii, ea vota legile, îi alegea și supraveghea pe magistrați, declara război și încheia pace. Funcțiile politice erau încredințate claselor care ocupau o poziție de vârf în această ierarhie. Reformele

lui Solon au vizat și instituirea unui *Tribunal al Juraților* (*Heliia*). Prin reformele sale, el a limitat puterea eupatrizilor (clasa nobililor, deținători de pământuri) și a desființat sclavia din datorii.

Astfel, reformele întreprinse de Solon erau îndreptate spre eliberarea plebeilor de a achita impozitele, căpătarea dreptului de către oameni de a-și alege conducătorul statului sau ținutului, care să poarte răspunderea de ținutul sau în fața regelui. Însă acești conducători puteau fi aleși doar din rândurile celor care au achitat toate impozitele de stat și au contribuit la cheltuielile de război, prin urmare doar oamenii bogați. Cu toate că pe timpurile lui Solon democrația în Atena efectuase abia primii pași, ideile de alegere și controlare a conducătorului, acordul benevol de a se supune puterii (și nu unei persoane fizice, ci legii) au capatat o largă aplicare.

Dacă legislația lui Solon este o etapă crucială a democratizării Atenei, ea este totuși pusă într-o situație dificilă, începând cu anul 560 î.Hr., de tirania moderată a lui Pisistrate și, mai ales, de cea, mai cruntă, a fiilor acestuia, Hipparh și Hippias (între anii 528-510). La căderea celui din urmă, cetatea ateniană este divizată în trei fracțiuni rivale: una populară, cealaltă aristocratică, iar a treia cuprinzând o clasă intermediară favorabilă unei politici moderate [20, p.49]. Pe acest fundal general marcat de instabilitate, ajunge la putere un nou legislator, Clistene.

Clistene, considerat fondatorul propriu-zis al democrației ateniene, continuă programul reformator al lui Solon. Fiind un om de stat atenian – *arhonte* (conducător) orașului-stat Atena, el a implementat în anul 507 î.Hr. conceptul de democrație, realizând o vastă reformă a structurilor politice. La acea vreme, guvernarea democratică se baza pe activitatea a trei instituții principale: *Ecclesia* (a cărei membrii elaborau legile statului și conduceau politica externă), *Boule* (consiliul reprezentanților triburilor ateniene) și *Dikasteria* (adunarea magistraților). Însă *Adunarea Poporului* (*Ecclesia*) devine unul dintre principalele

organe ale puterii în cetate. *Piața Publică (Agora)*, tradiționalul loc al negoțului, devine atât sediul adunării cetățenilor, cât și centrul vieții politice a Atenei. Aici sunt organizate marile dezabateri publice privind treburile publice. *Agora* se substituie, în această funcție, Acropolei (loc unde se află majoritatea edificiilor religioase) și, mai ales, Areopagului (vechiul tribunal controlat de aristocrație).

Pentru buna funcționare a sistemului democratic și pentru a preîntâmpina revenirea tiraniei, Clistene a instituit *ostracismul (ostracon* – scoică, măsură tipică societății ateniene). Prin această procedură cetățeanul bănuț de uneltiri contra statului era exilat timp de 10 ani din cetate, prin votul celorlalți cetățeni. Dacă o persoană era suspectată că încerca să uzurpeze puterea și 6.000 de cetățeni scriau pe un ciob numele respectiv, aceasta era trimisă în exil. Ostracizarea nu era socotită la greci o pedeapsă, ci o măsură preventivă de apărare a instituțiilor democratice ale statului. Clistene a renunțat și la împărțirea populației în funcție de avere, divizând Atena în 10 unități administrativ numite *deme*. El a reorganizat instituțiile mai vechi și a creat altele noi. Astfel, *Sfatul celor 400* devine *Sfatul celor 500* și este creat *Colegiul celor 10 strategii* cu atribuții administrative și juridice.

Democratizarea Atenei este continuată de Efialte (462–461), acesta însă fiind asasinat înainte de a-și termina reforma. Activitatea sa de legiferare este reluată puțin mai târziu de Pericle (nepotul lui Clistene), care ajunge la putere în anul 443 î.Hr. și rămâne la conducere 13 ani ocupând doar funcția de *strateg* (o funcție militară mai puțin prestigioasă și deci mai mică decât cea de *arhonte*; fiecare dintre cei zece magistrați supremi ai Atenei, aleși pe o durată de un an). Consolidarea caracterului democratic al statului este desăvârșită de Pericle prin aceea că, în scopul asigurării unei egalități reale între toți cetățenii, legislația sa introduce un nou principiu – retribuirea funcțiilor, promovând astfel participarea civică a celor mai umili. Însă pentru a asigura drep-

turi egale tuturor cetățenilor, funcțiile erau ocupate prin tragere la sorți.

Pericle a mai extins atribuțiile *Adunării Poporului*, care hotăra în toate chestiunile politice, economice, militare, culturale, juridice și controla executarea hotărârilor. O importanță deosebită a fost acordată *Colegiului Strategilor*, membrii cărui nu puteau fi trași la răspundere decât pentru trădare sau eșec militar. Această perioadă în timpul domniei lui Pericle se consideră *secolul de aur* al democrației ateniene (supranumit de istoricii Antichității *secolul lui Pericle*). Aflându-se în fruntea conducerii ateniene mai mult de un deceniu, el era considerat un conducător popular (sau pentru popor). De numele său se leagă perioada cea mai înfloritoare din istoria Greciei Antice.

Democrația ateniană cuprindea următoarele instituții [21], fiecare din acestea având rolul său funcțional în ierarhia instituțională:

1) *Adunarea Poporului (Ecclesia)* era organul suprem în stat, din care făceau parte cetățenii atenieni liberi, de peste 20 de ani. Femeile, metecii și sclavii nu participau la viața politică a cetății. *Adunarea Poporului*, care se întrunea în *Agora (Aγορά – Piața Publică)*, de circa 40 ha, era centrul vieții publice ale *polis*-urilor grecești, locul de adunare a cetățenilor, zona de comerț, un loc de întâlniri, reprezentări teatrale, sacrificii, plimbări etc., aici aflându-se și autoritățile, casele nobilimii, vota legile, declara război sau pace, având drept de control asupra tuturor organelor statului, dinaintea lui Clistene. Hotărârile erau luate prin vot, urmărindu-se, ca ideal, obținerea unanimității, dar acceptându-se ca soluție de compromis principiul simplei majorități.

Dreptul de inițiativă pe care-l avea fiecare cetățean implica, în mod deosebit, responsabilitatea acestuia, opinia publică neadmițând ca cineva să se dezintereseze de treburile statului. Expunerea trebuia să fie frumoasă, logică, încheată (de aici s-a născut *oratoria* la atenieni). *Adunarea Poporului* se întrunea de 3-4 ori pe *pritanie* (a 10 parte dintr-un an) și dezbătea

toate problemele legate de viața cetății. În adunare era frecvent *absenteismul*. De regulă, erau 3.000 de cetățeni prezenți, iar numai în ocazii excepționale se întruneau 6.000 de cetățeni, din cei aproximativ 20.000 care aveau drept de vot.

Pentru a fi admis în *Adunarea Poporului* sau *Ecclēsia*, trebuiau îndeplinite două condiții: în primul rând, trebuia să fii ateniian, adică cetățean. Din anul 451 î.Hr., legea lui Pericle a hotărât ca pentru a fi ateniian trebuia să fii născut din tată și mamă ateniieni; în anumite cazuri particulare dreptul de cetățenie putea fi dobândit sau pierdut; în al doilea rând, trebuia să fii major. Majoratul se dobândea la 18 ani prin înscrierea în registrele *demei*, dar cum majoritatea tinerilor efectuau 2 ani de armată, ei participau la *Adunare* decât de la 20 de ani. La *Adunare* nu se prezenta decât o parte din populație. În anul 431, Atena avea în jur de 42.000 de oameni, care nu ar fi încăput toți pe *Pnyx* – dealul unde aveau loc întrunirile *Ecclēsiei*. Ultimei îi reveneau deci:

- a) relațiile exterioare;
- b) puterea legislativă;
- c) partea cea mai importantă și, în special, partea politică a puterii judiciare, subînțelegându-se ca pricinile pe care nu le reține, ajung la tribunale emanând direct din popor, și
- d) controlul puterii executive, în realitate numirea și supravegherea tuturor magistraților.

2) **Consiliul celor 500 (Boule)** – structură instituțională a organizării politice ateniene, prima magistratură, prima *arche* a republicii. Pentru ca *demos*-ul să poată lua hotărârile, era necesar ca activitatea legislativă să fie pregătită, ca decretele să fie formulate, conform regulilor, înainte de a-i fi prezentate pentru ca el să poată vota pe texte precise și înțelept cântărite. Pe de altă parte, el nici nu putea să lucreze în permanență pentru a asigura în detaliu executarea voințelor sale și pentru a supraveghea administrația publică și nici să ducă negocierile cu reprezentanții puterilor străine. *Demos*-ul trebuia deci să delege cu

suveranitatea sa un corp investit cu putere deliberativă și plasat în fruntea puterii executive.

Din rândul membrilor *Consiliului*, prin rotație, erau aleși 50 de cetățeni care, timp de o zecime din durata mandatului de consilier, formau un *Comitet* ce, prin numărul mic de membrii, trebuia să fie mai eficient în stabilirea agendei zilnice și în luarea deciziilor. Același *Comitet* selecta și un președinte, cu un mandat pe o perioadă foarte scurtă, de o singură zi. Din rândul cetățenilor, prin tragere la sorți, sau prin rotație, sunt numiți membrii diferitelor tribunale sau magistraturi. Astfel, o caracteristică importantă a democrației ateniene este ocuparea aproape a tuturor funcțiilor legate de guvernare și de administrarea legilor votate de cetățeni nu prin competiție electorală, ci prin tragere la sorți, sau prin rotație. Cei care se găseau în *Comitetul de conducere* al *Consiliului* se numeau *pritanii*. Ca și *Ecclēsia*, *Boule* nu putea lucra fără întreruperi timp de un an. Pentru rezolvarea treburilor curente și pentru pregătirea lucrărilor sale, avea deci nevoie de o *Comisie* care să lucreze permanent, adică de un *Comitet de conducere*. Astfel, *pritania* era exercitată de fiecare trib, la rândul său. Dar în toate celelalte activități, *Boule* va fi direct subordonată *Adunării Poporului*.

3) **Magistrații**. Nici chiar cu ajutorul *Consiliului* său permanent, poporul nu-și putea pune în aplicare voințele decât încredințând o parte din suveranitatea lor unor magistrați. Între funcțiile publice se pot distinge magistraturile propriu-zise, de ordin guvernamental sau politic (*archai*) și funcțiile pur administrative (*epimeleiai*), lăsând la o parte funcțiile subordonate (*hyperesia*) ce puteau fi încredințate atât metecilor și sclavilor cât și cetățenilor. Înalții magistrați, în limitele atribuțiilor lor, dețineau următoarele puteri: 1) dreptul de a acționa spontan în conformitate cu legile ce le dădeau această împuternicire sau de a consulta *Adunarea* sau *Consiliul* în vederea unor noi hotărâri; 2) dreptul esențial de a comanda și de a lua măsuri obligatorii, drept care îl implica și pe acela de

a pedepsi pe delincvent cu o amendă al cărei maxim varia, după natura magistraturii, de la 50 la 500 de drahme (monedă de argint în Grecia Antică), sau de a-l anunța tribunalelor pentru o pedeapsă mai mare, și 3) competența judiciară în anumite cauze, competența ce nu mai comportă dreptul de a decide, ci numai pe acela de a primi plângeri de a face cercetările respective și de a prezida ședințele tribunalului. Numirea magistraților se făcea prin tragere la sorți. Începând din sec. al V-lea, tragerea la sorți devine procedeul democratic, prin excelență și ea îi desemnează pe toți magistrații care nu trebuie aleși după ideile lor politice sau după aptitudinile lor.

4) **Areopagul** era compus din 9 *arhonți* (foști conducători), la care Clistene adăugase pe al 10-lea (secretar), corespunzător celor 10 triburi, reprezenta un organism al vechiului regim aristocratic, care în noile condiții ale democrației ateniene și-a restrâns prerogativele la unele funcții religioase, organizarea funerariilor naționale pentru cetățenii Atenei cazuți în luptă sau în instrucția unor procese referitoare la străini.

5) **Colegiul celor 10 strategi** („funcționari publici”) era un organism ales de *Adunarea Poporului* pe criterii de competență și nu prin tragere la sorți și de aceea strategii puteau fi realeși de mai multe ori. Funcția esențială a acestor strategi era de apărare a statului, exercitând, totodată, o influență deosebită în toate domeniile cetății. Din rândul celor 10 strategi, unul era ales prim-strateg, cum a fost Pericle, care a îndeplinit mai mulți ani această funcție, fiind, de fapt, conducătorul recunoscut al Atenei. Comparativ cu alți funcționari, strategii nu dădeau rapoarte anuale în fața *Adunării Poporului*, dar ei puteau fi judecați și pedepsiți în caz de înfrângeri militare sau trădare.

6) **Tribunalul cu jurați (hellaia)** prezenta, ca atare, justiția și era instanța judiciară supremă, emanație a *Adunării Poporului*, care administra justiția (cu excepția unor cazuri rămase în competența *Areopagului*). În componența tribunalului intrau 6.000 de jurați, trași

la sorți din propunerile înaintate de cele 10 triburi ateniene, fiind ulterior repartizați diverselor tribunale, în așa fel încât nici acuzații și nici acuzatorii să nu cunoască componența juriului respectiv. Tribunalul judeca diverse procese, cu excepția celor intrate în competența *Adunării Poporului* sau a *Areopagului*, însă judecătorii și avocații nu aveau pregătire de specialitate, iar lipsa de profesionalism a justiției ateniene genera carențe mari legate de arbitrariul ce însoțea deciziile instanței. În timp ce Atena și-a etalat strălucirea în sfera creațiilor filosofice și artistice, pe plan juridic, lipsa unor principii unitare de drept, a unui cod de legi sistematizat evidențiază inexistența harului juridic al ateniienilor (cu totul altfel, au stat lucrurile, ulterior, în Roma Antică). Aspectul formal al justiției în Atena era determinat și de faptul că în instanță nu exista procurorul în calitate de acuzator public, inițiativa acuzării era lăsată la latitudinea oricărui cetățean, situație prin care s-a încurajat delatiunea, mai ales că delatorul (denunțatorul, pârătorul) era recompensat cu bani.

Cele menționate mai sus, enunță ideea că democrația antică a avut grijă de formarea unor condiții reușite de participare a cetățenilor în conducerea treburilor statului. Mulțumită folosirii muncii robilor (fiecare familie avea de la unul la 10 robi), cetățenii aveau destul timp. În afara de aceasta, cei săraci primeau ajutoare din partea statului. Astfel, toți cetățenii erau asigurați cu timp liber pentru a se ocupa de problemele societății. Toate acestea ne permit să caracterizăm modelul antic de „puterea poporului” ca o dominație nemijlocit socială. În *polis*-ul atenian domnea democrația directă, principala instituție a puterii fiind *Adunarea Poporului*. În cadrul acestei *Adunări*, fără anumite grupări sociale ca parlament, partid, burocratie, se forma voința comună, se adoptau legi, se luau decizii. Puterea *Adunării Poporului* nu era de nimic limitată și era prezentă chiar și în viața personală a indivizilor. Dar odată cu schimbarea autorității și mărimea bunurilor posedate de indivizi, s-a întărit și

influența sărăcimii asupra conducerii statului ateniian ducând la căderea propriu-zisă acetății, care, la rândul său, a luat calea ohlocrației și tiraniei majorității. Cotitura oligarhică din anii 411 î.Hr. a marcat începutul perioadei de instabilitate și de lichidare lentă a democrației ca formă de guvernământ[22].

Care sunt principiile și limitele democrației ateniene? Principiul fundamental al democrației ateniene consta în *suveranitatea poporului*, care se materializa în cadrul *Adunării Poporului*, iar al doilea mare principiu era *egalitatea tuturor cetățenilor* (isonomia). Cetățenii care votaseră legea în cadrul *Ecclesiei* erau însărcinați să o facă respectată, participând pe rând la *Tribunalul Popular* (Helie). Deși a rămas și astăzi o componentă esențială a aprigelor dezbateri filosofice și ideologice, idealul democratic afirmat pe *Acropole* în urmă cu două milenii și jumătate, cu iluziile și aluziile grandilocvente la o putere a poporului exercitată de către acesta, în folosul lui, nu se mai verifică, cu adevărat, nicăieri prezența activă a unei autorități populare care să fie asumată cotidian și în mod direct de către masa de cetățeni. Plus la aceasta, chiar dacă a fost real, idealul democrației ateniene nu a rămas decât imperfect realizat. În pofida diferitelor indemnizații (*misthoi*) instituite (de Pericle) pentru a permite cetățenilor cei mai săraci să participe la viața politică, rolul esențial l-au jucat doar cetățenii orașului Atena, în număr de circa 40.000, în timp ce soțiile cetățenilor care, împreună cu copiii lor reprezentau circa 110.000 de persoane, străinii rezidenți permanenți, cu statut de meteci (în jur de 40.000) și sclavii (110.000 sau aproape o treime din populația totală) nu aveau nici un drept politic[23]. Aceste și multe alte limite ale democrației ateniene au făcut ca din tabăra adversă democrațiilor să fie formulate idei radical opuse (spre exemplu, de sofistii Atenei, Socrate, Platon sau Aristotel).

Așadar, multe aspecte ale democrației ateniene ar părea ciudate și chiar inacceptabile din perspectiva zilelor noastre. Dat fiind că expresia „cei mulți” îngloba inevitabil și pe cei săraci și lipsiți de proprietate,

democrația a fost asociată chiar în epoca lui Pericle nu pur și simplu cu cârmuirea de către popor, ci cu cârmuirea de către prostime, gloată (hoi polloi). La urma urmelor, anume Atena democratică a fost cea care l-a condamnat la moarte pe Socrate, atrăgându-și astfel ura veșnică a lui Platon, renumitul discipol al acestuia și antidemocrat convins. Aceste argumente împotriva democrației au fost privite favorabil și de elevul lui Platon, Aristotel, care considera democrația o formă de conducere coruptă, deoarece *demos*-ul tinde să aibă vederi înguste și să fie egoist. Avertizând împotriva efectelor destabilizante ale regimurilor ce creau o polarizare bogăți – săraci, Aristotel identifica democrația cu lipsa de moderație, considerând-o (alături de oligarhie) drept o sursă de tulburări și de acte politice nechibzuite.

În consecință, această formă a democrației directe (și participative) din Atena clasică se menține, într-un fel sau altul, în Europa contemporană nouă. Este vorba de democrația din Elveția, înțeleasă ca „democrație directă”, iar după alți autori – „democrație semidirectă”[24; 25; 26].

De la democrație (greacă) la republică (romană)

Deși Atena și-a pierdut practic independența în fața Macedoniei în 338 î.Hr., orașul a continuat să fie un important centru de cultură. Ulterior, el a căzut în fața Romei deja în 146 î.Hr., dar a menținut relații bune cu romanii până când aceștia au prădat-o în 86 î.Hr., distrugând multe din monumentele Atenei. Totuși, Atena a rămas un centru de studiu pentru multe figuri proeminente ateniene și romane din sec. I î.Hr. până la sfârșitul Antichității – sec. VI d.Hr. În sec. III a fost invadată de goți, care au fost respinși cu dificultate. În 529, împăratul creștin Iustinian a închis școlile filosofice păgâne grecești (neoplatonică și cea neoaristotelică), încheind practic tradiția clasică a orașului-stat Atena.

Vom aminti faptul că vocabularul politic a fost preluat de romani aproape în întregime de la greci.

Unii autori afirmă și ideea că dacă grecii au gândit cel mai bine, în sensul surprinderii prin contrarii a structurilor filosofice, politice și etice ale unui *polis* ideal, romanii au fost cei care au adus *polis*-ul printre oameni și l-au numit Roma. Utilizând legea, romanii au reușit să demitizeze puterea sacră, iar atunci când a fost necesar, au utilizat dreptul pentru a legitima puterea creștină. „Astfel înțelegea lucrurile romanul antic: din *civis romanus sum*, din apartenența la Roma, rezulta pentru individ un maximum de angajament spontan” [1, p.9].

În încercarea unei comparații între aportul grecilor și romanilor în domeniul pe care îl urmărim, se impune constatarea că în timp ce grecii au avut un geniu teoretico-filosofic și științific materializat în filosofia și știința politică pe care le-au dezvoltat, romanii sunt caracterizați de un geniu politic predominant pragmatic, de un geniu juridic (dreptul roman se studiază și astăzi în universități) și un geniu administrativ manifestat și în urbanism și construcții. Momentul grec va fi prezent în gândirea politică a Romei încă de la începuturile ei. Astfel, se pot înregistra influențe ale concepției lui Pitagora prin categoriile de număr, lege, echilibru, proporții. *Legea celor 12 table* (anul 450 î.Hr.) atestă concepția unei justiții echitabile și distributive. Prima dintre legile publice (care are, se pare, ca model *Legile* lui Solon), conținea importante garanții ale libertății individuale[27, p.21].

La nivel structural, organizarea politică a Romei era definită ca *cetate republicană* (sec. V î.Hr). Stratificarea socială viza distincția oamenilor liberi de sclavi, a nobililor (*patricieni*) de nenobili (*plebei*), în funcție de avere. Cetățenii aparțineau *centuriilor*. Acestea erau organizate în *adunări centuriane*. Puterea aparținea celor bogați, marilor „proletari” care au avut două surse de îmbogățire, unele provenind din proprietatea funciară și altele provenind din comerțul pe care îl practicau. Ca efect al cuceririlor militare s-a ajuns la extinderea averilor patricienilor și la sărăcirea plebeilor. O mai clară segmentare socială a fost reali-

zată în momentul în care împărțirea în clase situa pe primul loc senatorii care puteau fi numiți guvernatori de provincii. Urmau cavalerii ce puteau obține, în exclusivitate, ranguri de ofițeri superiori. Plebea și străinii erau tratați în funcție de rangul ocupat. Sclavii alcătuiau categoria oamenilor neliberi și trăiau într-un regim dur[28, p.13].

Adunările poporului erau deschise și accesibile tuturor cetățenilor, femeile, străinii și sclavii neavând acest statut, fiind excluși astfel de la exercitarea drepturilor politice. În viața politică romană absentismul era mult mai mare decât la greci. El era impus, în primul rând, de condiții obiective, îndeosebi depărtarea de Roma, apoi era amplificat de indiferența cetățenilor față de treburile cetății. Mai grav decât absentismul era eliminarea unor cetățeni din viața politică. Aceasta se datora fie unor erori involuntare rezultate din carențele recensământului, așa cum mai întâlnim și noi, în democrațiile contemporane, care se făcea la un număr mare de ani, astfel încât mulți cetățeni nu erau înscrși pe listele *comițiilor* (*Adunare*), fie unor fraude deliberate, prin orientarea *comițiilor* într-un sens ce convenea unei anumite orientări politice. Cu timpul *clientelele* capătă o influență tot mai largă, votul *comițiilor* devenind afacerea acestora, fapt care va genera și amplifica criza democrației romane. *Clientelismul roman* includea persoane grupate în jurul unui patrician, „clienții” devenind din ce în ce mai numeroși spre sfârșitul Republicii, sporind astfel „gloria” familiilor aristocratice care adesea recurgeau la fraude sau crime oribile pentru a-și susține ideile și a-și atinge scopurile propuse. Cu alte cuvinte, *cartelizarea democrației*, cea pe care, la fel, sub diverse forme o întâlnim deseori și în democrațiile de astăzi, era prezentă și în trecut.

Guvernământul popular a supraviețuit în lumea antică, dar sub forma republicii mai degrabă decât sub forma democrației. Amintim că termenul *republica* derivă din latinescul *res publica*, ce înseamna, în traducere literală, lucrul public sau treburi publice.

Istoricul grec Polybius (cca 200 î.Hr. – cca 118 î.Hr.) i-a dat termenului o conotație specifică[11, p.39]. Unii autori contemporani menționează că Republica Romană (*res publica romana*), adică *lucrurile publice ale Romei* este denumirea sub care este cunoscută de istorie, forma de organizare ca stat, a Romei Antice, precum și a teritoriilor cucerite, cuprinsă între abolirea Regatului Romei (510 î.Hr.) și până la numirea lui Cezar ca dictator pe viață în anul 44 î.Hr. (anul asasinării sale în Senatul Roman), sau până în anul 27 î.Hr., anul în care Senatul Roman i-a acordat lui Octavian titlul de Augustus[29].

Așa cum subliniază unii autori occidentali, „chiar în perioada celui mai rău despotism imperial, Roma s-a dorit întotdeauna republicană... Ea nu poate fi ea însăși decât dacă se debarasează de acel arhaism care era regalitatea și dacă îi limitează dreptul”[14, p.19]. Altfel spus, democrația romană a cunoscut trei etape, însă cea reprezentativă este cea a *Republicii (democrate)* (286–87 î.Hr.)[21]. Trebuie spus că, deși republica era o formă populară de guvernământ, apărătorii ei au insistat ca republica să nu fie confundată cu democrația, întrucât prima ar fi promovat virtutea, iar cea de-a doua, în opinia lor, viciul – conducerea egoistă a oamenilor obișnuiți. Virtutea republicană consta în puterea de a depăși interesul personal sau de grup, de a plasa binele comunității ca primordialitate, ea aparținând cetățenilor activi, dornici să-și exercite libertatea și vigilența în a o apăra. Guvernământul mixt întrunea ambele coordonate: încuraja participarea populară la guvernare și încuraja obținerea de către o persoană sau un grup a unei puteri suficient de mare, care să amenințe libertatea și binele comun. Poate că așa se explică și faptul istoric că, la 100 de ani de la moartea lui Polybius, *Republica Romană* a creat Imperiul Roman.

Cetățenia în Roma Antică reprezenta un statut social privilegiat în raport cu legea, dreptul la proprietate și guvernare, acordat doar unor persoane. Un cetățean roman se bucura de toate beneficiile ce derivau din

statutul său, inclusiv de protecția statului. El putea fi privat de cetățenie doar în situații excepționale. Titlul de cetățean se acorda bărbaților, iar femeile, deși aveau un statut social respectat, nu aveau drept de vot și de a deține funcții publice.

Ceea ce trebuie subliniat este că spiritul public (adică grija pentru salvarea statului) și moderația au permis universalizarea drepturilor, iar de aici devenirea sensului plenar al noțiunii de *civis* (cetățean). Cei care nu dețineau cetățenie erau *femeile, provincialii* (cei ce locuiau în teritorii cucerite de Roma), *socii* (cetățeni ai unor state aliante sau supuse) care aveau drepturi limitate și *sclavii* (considerați obiect al proprietății). Împăratul Marcus Aurelius Antoninus (cunoscut sub numele Caracalla) a dat prima Constituție a Imperiului – edictul *Constitutio Antoniniana* (în 212 d.Hr.), prin care toți locuitorii liberi din Imperiul Roman de răsărit au devenit cetățeni romani[21]. Și aici, ca și în Atena, cetățenia este discreționară, femeile neavând acest statut chiar și după ce împăratul îi face cetățeni pe toți locuitorii teritoriului roman. Absenteismul, neadaptarea instituțiilor statului la dimensiunile tot mai mari ale Republicii, ulterior ale Imperiului, cartelizarea puterii au contribuit substanțial la decăderea unei democrații de la care astăzi, după mai mult de 2.000 de ani, încă mai avem de învățat.

La Roma se va adânci procesul de democratizare a societății în contextul luptelor sociale dintre patricieni și plebei. Aceștia din urmă au influențat semnificativ evoluția vieții politice romane. Plebeii erau oameni liberi cu drept de a poseda pământ, de a încheia acte juridice și cu obligația de a presta serviciul militar, inițial fiind lipsiți de drepturi politice. Luptele vor dura multă vreme (509-286 î.Hr.) și se vor desfășura în etape, pe parcursul cărora plebeii vor obține tot mai multe drepturi. Următoarea formă firească în evoluția democrației romane a fost introducerea de *legi scrise*. La 451 î.Hr., sub presiunea plebei, *Senatul* numește o comisie de 10 membri (*decemviri*) cu misiunea de a cerceta legile din coloniile grecești și a redacta un

cod de legi similar pentru Roma. Comisia formată din 5 patricieni și 5 plebei a alcătuit *Legea celor 12 Table*, al căror text enunța principiul egalității tuturor cetățenilor în fața legii, fiind expuse în *Forum* pentru a le cunoaște toată lumea. Un alt moment important în adâncirea democrației republicane romane l-a constituit elaborarea *Legilor Liciniene* (376–366 î.Hr.). Ele satisfăceau revendicările plebei sărace, iar caracterul lor democratic se explică, în primul rând, prin cuceririle pe care le făceau romanii, patricienii fiind obligați să facă apel la categoria plebeană pentru a susține aceste lupte și a obține victoriile dorite (proces similar Greciei Antice). Prin aceste legi erau iertate o parte din datoriile plebei; se interzicea ca cineva să posede mai mult de 500 de *iugăre* din proprietatea statului (*ager publicus*); un consul urma să fie ales din patricieni și celălalt din rândul plebei [30]. Puțin mai târziu, în 339 î.Hr., a fost elaborată o lege prin care hotărârile adunărilor poporului pe triburi – *Comitia Tributa* – căpătau caracter de lege după aprobarea lor de către Senat, iar în 286 î.Hr. hotărârile *Comitiei Tributa* capătă caracter de lege, fără să mai fie aprobate de Senat. De aici, rezultă progresul democratic al Romei generat de scăderea rolului Senatului și sporirea influenței *Adunărilor Poporului*. Prin unirea plebeilor cu patricienii s-a format o nobilime patriciano-plebeiană puternică, iar forța și prestigiul Romei a sporit imens, pe plan extern aceasta reflectându-se în extinderea cuceririlor, care au adus micului oraș-cetate, stăpânirea lumii.

Ca și la greci, la romani întâlnim mai multe instituții cu caracter democratic, dar natura și importanța lor nu sunt identice[21]:

1) Prima și cea mai importantă instituție a Republicii Romane era *Senatul Roman*. În Senat existau două partide (grupări) neoficiale: *optimates* și *populares*. Senatul a avut o importanță majoră, iar prestigiul său s-a format prin prisma participării instituționale a patricienilor bogați, aparținând aristocrației și a plebeilor. *Senatul*(mandatul era pe

viață) era instituția supremă (instituție aristocratică) a Republicii Romane, intervenind în toate actele importante care priveau viața cetății și relațiile cu exteriorul. Dacă la începutul Republicii din *Senat* făceau parte numai patricienii, deja din sec. IV î.Hr. și reprezentanții plebei au acces în Senat. În acest sens, putem vorbi de un proces de democratizare în interiorul *Senatului*, pe măsură ce numărul membrilor săi crește, de la 300 până la 900 de senatori la sfârșitul epocii Republicane. Rolul *Senatului* se diminuează în timp, tot mai mult pe măsură ce se face trecerea către imperiu.

2) Dacă atenienii nu cunosc decât o *Adunare a Poporului* (*Ecclesia*), Republica Romană a avut mai multe *adunări ale poporului* de proveniență și caracteristici diferite, fapt datorat și dimensiunii mult mai vaste a Romei:

a) *Comitia Curiata* – instituții create încă din epoca regalității, menținute în perioada Republicii, cu drepturi diminuate, ajungând să aibă, în final, doar dreptul de alegere a magistraților (deținători de funcții în statul roman);

b) *Comitia Centuriata* – *adunările poporului*, după avere, la Roma fiind cinci clase, deci *cincicomiții centuriate*, care erau obligate să susțină financiar un număr de centurii (100 luptători) în funcție de necesitățile militare pe care le avea Roma la un moment dat;

c) *Comitia Tributa* și *adunările plebeilor*. În timpul Republicii au fost create adunările pe triburi ale plebeilor, *comițiile tribute*. La început, acestea îi alegeau pe magistrații plebeilor – *tribunii*. Mai târziu, când plebeii au obținut drepturi egale cu patricienii, hotărârile *comițiilor*, numite plebiscite, au luat caracterul de legi obligatorii pentru întreg poporul roman.

3) *Magistraturile* (deținătorii de funcții) reprezentau o instituție care apăruse după epoca regalității. Magistrații erau aleși pe timp de un an și dețineau puterea legislativă, executivă, administrativă și judecătorească, având nu numai drept de decizie, ci și drept de control. Magistraturile erau ierarhizate:

a) *Consulatul* – cea mai înaltă magistratură, o formă specifică de funcționare a democrației în epoca republicană, având doi consuli aleși pe timp limitat. Consulii au preluat prerogativele regelui din perioada monarhică, reprezentând puterea supremă executivă. În timp de război, aceștia comandau armata, iar după ce mandatul expira administrau, ca proconsuli, o provincie;

b) *Pretor*, cu atribuții judiciare;

c) *Cenzor*, care se ocupa de controlul repartizării pe clase a cetățenilor, de evidența bugetului statului și de întocmirea listelor de propuneri pentru Senat;

d) *Questor*, cu responsabilități în păstrarea bunurilor, actelor;

e) *doi edili*, cu funcții importante în ceea ce privește construcția și înfrumusețarea orașului;

f) ca o democratizare și mai puternică a Republicii, la începutul sec. al V-lea î.Hr. s-a impus *Magistratura celor 2 tribuni ai plebei* (ulterior numărul lor a ajuns la 10), aleși să apere și să reprezinte interesele plebeilor în fața patricienilor din Senatul Romei. Ei prezidau adunările plebei, beneficiau de dreptul de veto în blocarea unor legi și aveau puterea de a lua sub protecția lor orice persoană pe care voiau să o apere.

4) După proclamarea Republicii s-a instituit *Sistemul Consulatului* – o instituție specific romană, iar prima formă pe care a îmbrăcat-o Republica a fost *Republica aristocratică*, condusă de doi consuli aleși de popor pe timp limitat (1 an), ei deținând puterea civilă, militară, religioasă. Vom aminti aici și faptul că *Adunarea Poporului* era alcătuită din aristocrați, iar *Senatul* reprezenta, la începuturile Republicii, cea mai puternică citadelă a aristocrației. El deținea, practic, întreaga putere, având dreptul de a judeca și pe consuli.

Ca și democrația ateniană, democrația romană a avut și ea apusul său. Republica Romană s-a constituit în cadrul cetății, dar a fost construită pentru a putea trece dincolo de granițele ei, spre deosebire de *polis*-ul grecesc. Ulterior, Republica (democratică) Romană

va intra într-o acută criză socială și politică odată cu extinderea cuceririlor. Din cuceriri, prin stimularea comerțului, Roma obținea venituri mari din Sicilia, Spania, Macedonia, Africa. În interiorul societății se etalează corupția, se adâncește lupta dintre cele două partide / grupări politice, cel democratic (*popularii*), și cel aristocratic sau *optimații*. Începe o perioadă de răscoale ale sclavilor, culminând cu răscoala lui Spartacus (73–71 î.Hr.) și a populațiilor italice. Vin apoi cele două triumvirate (Pompei-Crassus-Caesar și Marcus Antonius, Lepidus și Octavianus), ce netezește drumul către Imperiul Roman.

Finalmente, putem afirma că în Antichitatea greacă democrația a funcționat aproximativ 200 de ani și a fost posibilă real doar în Atena, existând *de facto* ca o democrație de tip sclavagist. *Polis*-ul atenian viza o interrelaționare sistemică între stat și societate, acestea din urmă devenind un întreg și consemnând participarea la guvernare a cetățenilor-gubernatori. Totuși, democrația ateniană nu și-a evaluat corect puterea judecătorească, iar neseperarea puterilor în stat, dar și numărul imens al celor implicați în procese (au apărut delatorii de profesie) au „îngenunchiat” Atena. La rândul ei, Republica Romană a durat aproximativ 500 de ani (în toate cele trei etape ale sale) până la apariția Imperiului. Republica a acordat cetățenia romană și pe teritoriile cucerite. Generos și înțelept cum era acest dar, avea un defect urias: Roma nu și-a adaptat niciodată în mod adecvat instituțiile sale de guvernare populară la creșterea imensă a numărului de cetățeni și la marile distanțe geografice ale teritoriilor ocupate de romani. Dacă grecii au descoperit rațiunea, romanii, prin importanța centrală acordată dreptului, au făcut un pas înainte, lăsând loc rațiunii în organizarea instituțiilor, însă marcate profund de elemente aristocratice. În pofida asemănărilor și deosebirilor dintre cele două democrații antice, moștenirea greco-romană continuă să structureze și astăzi acțiunile, credințele și valorile civilizației contemporane.

Referințe:

1. REGIS, R. Elemente de sociologie politică (*Note de curs*). - Cluj-Napoca: Ed. Canonica, 2008. 128 p.
2. Listă de orașe antice grecești. [on-line] https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_ora%C8%99e_antice_grece%C8%99ti (vizitat 31.05.2015).
3. Lumea antică (mileniul IV î.Hr.-secolul V d.Hr.) în 29 de „lecții” povestite-Vladi LD. [on-line] <https://microistoria.wordpress.com/2019/09/03/lumea-antica-mileniul-iv-i-hr-secolul-v-d-hr-in-29-de-lectii-povestite-vladi-ld/> (vizitat 21.10.2019).
4. TEJA, M. Istoria Dobrogei – instituții: *polis*-ul/orașul-stat grec antic. [on-line] <https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/invitati/istoria-dobrogei-institutii-polisul-orasul-stat-grec-antic-galerie-foto-696523.html> (vizitat 29.07.2019).
5. CLARK, Chr. История Европы. 1. Происхождение и особенности (2017). [on-line] https://www.youtube.com/watch?v=T61FZs1G3k0&list=RDT61FZs1G3k0&start_radio=1&t=0 (vizitat 13.12.2018).
6. HELD, D. Modele ale democrației. - București: Ed. Univers, 2000. 322 p.
7. Scurt istoric al Spartei. [on-line] <https://www.bzi.ro/scurt-istoric-al-spartei-753645> (vizitat 15.01.2014).
8. PREDOIU, C. Cetatea greacă. *Polis*-ul – Grecia și lumea helenistică. [on-line] <http://www.creeaza.com/referate/istorie/Cetatea-greaca-Polisul-Grecia-843.php> (vizitat 21.10.2019).
9. Democrația: din Grecia Antică la sistemele actuale. [on-line] <https://es.scribd.com/doc/179439788/modele-ale-democratiei-eseu-docx> (vizitat 01.11.2017).
10. Pericle – omul care a dat numele unei epoci. [on-line] <https://istoriiregasite.wordpress.com/2012/07/19/pericle-omul-care-a-dat-numele-unei-epoci/> (vizitat 13.10.2012).
11. BALL, T., DAGGER, R. Ideologii politice și idealul democratic / Ed. a 2-a. - Iași: Ed. Polirom, 2000, 271 p.
12. STANCIUGELU, Șt. Istoria ideilor politice. P.I. - București, 2002. [on-line] <http://filosofiepolitica.files.wordpress.com/2008/03/stefan-stanciugelu-idei-politice-1.pdf> (vizitat 23.01.2010).
13. Femeile din Noua Zeelandă – primele din lume, care au obținut dreptul la vot. Când le-a fost asigurată această oportunitate femeilor din alte state. [on-line] http://www.realitatea.md/femeile-din-noua-zeelanda---primele-din-lume--care-au-obtinut-dreptul-la-vot--cand-le-a-fost-asigurata-aceasta-oportunitate-femeilor-din-alte-state_53469.html (vizitat 08.03.2017).
14. Istoria ideilor politice. / Sub dir. lui Év. Pisier. - Timișoara: Ed. Amarcord, 2000. 540 p.
15. ARISTOTEL. Politica. Oradea, 1996. 286 p. [on-line] <https://www.scribd.com/doc/25315388/Aristotel-Politica> (vizitat 19.09.2015).
16. HAGUE, R., HARROP, M. Guvernământ și politici comparate / Ed-a a 8-a. - Cluj-Napoca: CA Publishing, 2015. 453 p.
17. FOTOPOULOS, T. Democrația economică și democrația directă ateniană și semnificațiile sale pentru ziua de azi. [on-line] https://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/other_languages/romanian/democrația_economică_directă.htm (vizitat 24.04.2013).
18. DAHL, R.D. Democrația și criticii ei. - Iași: Institutul European, 2002. 289 p.
19. SARTORI, G. Teoria democrației reinterpretată. - Iași: Ed. Polirom, 1999. 512 p.
20. NAY, Ol. Istoria ideilor politice. - Iași: Ed. Polirom, 2008. 671 p.
21. NICA, E. Cetățeanul și democrația sa participativă – lecția celor dintâi cetățeni democrați din lume sau mitul democrației. [on-line] https://www.academia.edu/10404654/cet%C4%83%c8%99beanul_%c8%99i_democra%C8%99bia_sa_participativ%C4%83_lec%C8%99biacelor_dint%C3%A2i_cet%C4%83%c8%99beni_democra%C8%99bi_din_lume_sau_mitul_democra%C8%99aiei?auto=download (vizitat 14.12.2017).
22. POPESCU, M. Democrație. [on-line] <http://popescumarian2013.blogspot.com/p/fisa-de-ucru-24-aprilie-2013.html> (vizitat 24.04.2013).
23. Epoca clasică a Greciei Antice (490–336 î.Chr.). [on-line] <http://www.rasfoiesc.com/educatie/istorie/epoca-clasica-a-greciei-antice98.php> (vizitat 13.11.2019).
24. APOSTOL, D., SEEHOLZER, G., DARIE, C. Societatea helvetă, un model de succes pentru orice societate (*Ghid de buni practici*). [on-line] <http://orapentru-democratie.ro/wp-content/uploads/2015/02/Ghid-de-bune-practici.pdf> (vizitat 30.12.2017).

25. SAVA, I.N. Democrația directă, între între nodelul majoritar și participarea directă (*Cazul elvețian*). În: Revista de Științe Politice și Relații Internaționale. - București, 2012, Vol. IX, nr.1, p.51–64. [on-line] <http://www.revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2012/10/51-64-Ionel-Sava.pdf> (vizitat 13.12.2012).

26. DRĂGAN, A. Democrația participativă *versus* dictatura majorității. [on-line] <https://www.businesscover.ro/democratia-participativa-versus-dictatura-majoritatii/> (vizitat 30.01.2017).

27. GORUN, A. Democrația – mit și realitate. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu / Seria Litere și Științe Sociale, 2012, nr.1, p.7-37. [on-line] http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2012-01/1_adrian_gorun.pdf (vizitat 03.11.2015).

28. ADELA, Cr. Istoria ideilor politice. - București, 2013. 80 p.

29. Imperiul Roman – de la umilință la dominație și strălucire în lumea antică. [on-line] <https://diamantrevista.wordpress.com/2015/07/05/imperiul-roman-de-la-umilinta-la-dominatie-si-stralucire-in-lumea-antica/> (vizitat 17.05.2017).

30. NICA, L. Democrația participativă, soluția celui de-al treilea val către We-Government [on-line] https://www.academia.edu/15968916/democr%C5%A2ia_participativ%C4%82_solu%C5%A2ia_celui_de-al_treilea_val_c%C4%82tre_we-government (vizitat 27.10.2019).

31. VARZARI, P. Reflecții teoretice privind fenomenul democratic în istoria gândirii politice. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2019, nr.1 (LXXXIV), p.21-42.

23.12.2019